

TO‘G VA TO‘GOLDI GEOTIZIMLARINI REKREACIYA JI‘HATIDAN BA‘HOLASH

Рафикова Н.А.

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15633102>

Аннотация: Ўзбекистонда рекреация мақсадларида табиатдан фойдаланишида мукамал ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ва маълум тартиб асосида она табиатнинг экологик барқарорлигини асрашни тақозо этади. Табиатдан фойдаланиш мураккаб кўп профили, қиррали ва муаммоли жараён бўлганлиги учун уни амалга оширишида асосланган аэрокосмик, тизимли, мажмуали ҳамда геоэкологик ёндашув методларига таянган ҳолда тадқиқот натижалари олинган.

Калим сўзлар: геотизим, рекреация, рекреант, рекреация ресурслари, экологик барқарорлик, тизимли ёндашув, геоэкологик баҳолаш.

Nature management for recreational purposes

Abstract. In Uzbekistan, the use of natural resources for recreational purposes requires a thorough study of its unique features and systematic preservation of the ecological sustainability of nature. Nature management is a complex multidisciplinary, multifaceted and problematic process and for this purpose we have conducted research based on the methods of aerospace, system, integrated and geocological approaches based on its implementation.

Keywords: geosystem, recreation, recreationist, recreational resources, environmental sustainability, systems approach, geocological assessment.

Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди табиий комплекслари инсонларнинг даволаниш, дам олиш ва турли спорт машғулотлари билан шуғулланиши учун жуда ҳам кўп имкониятларга эга, лекин мазкур табиий комплекслардан етарли даражада фойдаланилмоқда деб бўлмайди. Аҳолининг рекреация бойликларидан кўпроқ баҳраманд бўлиши уларни илмий жиҳатдан тўғри баҳоланишига боғлиқ. Тоғ ва тоғолди ҳудудини маълум масштабда тузилган геотизимлар картаси асосида уларни сифатли баҳолаш мақсадга мувофиқдир, бунда албатта ҳар бир тоифа тегишли микдор кўрсаткичлар – мезонлар билан асосланади.

Геотизимлар картаси ҳудудни рекреация жиҳатидан баҳолашнинг барча элементларини ўз ичига сиғдира олмайди. Шунинг учун ҳар бир контур кўшимча тарзда иқлимий, ер усти ва ер ости сувлари, геоморфологик шароит ва рельефнинг ўйдим-чукурлиги, ҳайвонот дунёси, маданий-маърифий, маънавий-табиий ва зарурий кўрсаткичлар билан бойитилиши зарур. Баҳолаш жараёнида контурларнинг ҳар бири бирма-бир баҳоланади. Шу тарзда ҳудуднинг рекреация шароитлари: 1) энг қулай; 2) қулай; 3) камроқ қулай; 4) қулай бўлмаган геотизимларга ажратилади. Мазкур баҳолаш асосида ҳар бир табиий комплекс ва компонентнинг рекреация жиҳатдан қулайлигининг ҳар томонлама тўла таҳлил қилиш натижалари туради.

Геотизимлар картаси асосида, шунингдек қайси табиий шароитда дам олиш минтақаларини бунёд қилиш мақсадга мувофиқлигини ҳам аниқлаш мумкин. Бу борада, албатта, рельефнинг ўйдим-чукурлиги, қиялиги, мутлоқ баландлиги, тоғ жинсларининг петрографик тузилиши, муҳандис-геологик ва гидрогеологик шароитлари айниқса, табиий

географик жараён ва ҳодисаларнинг мавжудлиги ҳамда фаоллиги, жойнинг сейсмик шароити тўлиқ ҳисобга олинади.

Ҳар бир табиий контур ушбу кўрсаткичлар билан маълум мезонлар асосида баҳоланиб, уларни турли мураккабликдаги гуруҳларга ажратиш мумкин. Чунончи, мураккаб бўлмаган, ўртача мураккаб, мураккаб, жуда ҳам мураккаб бўлган шароитли ландшафтларни алоҳида гуруҳларга ажратилади. Бу борада автомобил йўл қурилиши, электр энергия ва газ ҳамда сув ўтказиш муҳандислик қурилмаларини ушбу ҳудуд учун аниқлаштириш ишлари ҳам ҳисобга олинади.

Рекреация ресурсларини кенг миқёсда тадқиқот қилиш борасида аэрокосмик усулни қўллаш катта самара беради. Космик суратларда сув омборлари, рельефнинг турли типлари ва шакллари, морфологик хусусиятлари, ўйдим-чуқурлиги, ўсимлик қопламанинг хусусиятлари яхши акс этади. Йирик масштабдаги суратларда табиий географик жараён ва ҳодисаларнинг ҳудудий тарқалишини осон аниқлаш мумкин. Шунингдек, тоғ рельефининг турли морфологик шакллари (тик ёки ётиқ ёнбағирлар, куэст, ва х.к.), дарё водийларининг морфологик турлари (зинапоясимон террасали, каньон, дара ва х.к.), эрозия, карст, сурилма ҳодисалари аниқ акс этади. Табиий компонент ва комплексларнинг ҳудудий жойлашуви ҳамда ўзига хос хусусиятига қараб инсонларнинг у ёки бу ҳолда дам олиши, саёҳат қилиши, спортнинг турли турлари билан шуғулланиши мумкин бўлади. Айни пайтда табиий комплексларни дам олишнинг ўзига хос турларини амалга ошириш мақсадида комплекс баҳолаш билан ҳудуднинг рекреацион ресурслардан максимал фойдаланиш тамойилини қўллаш мумкин бўлади.

Аэрокосмик суратларнинг шундай бир қулайлик хусусияти борки, улар ҳудуднинг кўпгина хусусиятларини тўлиғи билан акс эттирган ҳолда, рельеф шароитларини худди бир “жонли” тарзда ифодалайди, гидрологик объектларни (сув ҳавзалари, булоқлар, қорликлар, музликлар) аниқ ифодалашга имкон беради. Ушбу хусусиялар эса рекреация жиҳатидан амалий аҳамиятга эга бўлишлиги туфайли улардан тўғри фойдаланиш режаларини амалга оширишга ишончли асос бўла олади.